

VÍDEO**Mesa 4: Corpo, autoconsciência em tempos de alta velocidade.**

Palestra apresentada no dia 26 de outubro de 2025, pela psicóloga Marília Toscana, por Caio Correa e pela psicóloga Ana Carolina Bianchi, transmitido pelo canal do youtube do IGT na rede. Sob a temática: “Corpo, autoconsciência em tempos de alta velocidade.”

Objetivo:

Refletir acerca do Corpo, da autoconsciência em tempos de alta velocidade

Palestrantes:

Marília Toscana - CRP 05/27692

Psicóloga (PUC-Rio), Mestre em Psicologia (UFF), com especialização em Terapia Sistêmica Familiar e de Casal (IPUB/UFRJ). Possui formação em Gestalt-terapia, Brainspotting e na Abordagem Integrada da Mente. É criadora do Método Lila de Consciência Corporal Integrativa e da Meditação Bodyspotting. Diretora do Espaço Lila – Educação, Bem-Estar e Saúde, centro localizado em Niterói (RJ), voltado para práticas integrativas de cuidado, psicoeducação e saúde relacional. Em sua atuação, vem incorporando recursos terapêuticos que dialogam com o corpo físico, emocional e sensorial, como a aromaterapia.

Caio Correa

Caio é professor, estudioso e pesquisador de Yoga da linhagem de Krishnamacharya. Suas aulas são baseadas nos textos clássicos, como Yogasūtra de Patañjali, Haṭhayoga Pradīpikā, Bhagavad Gītā, entre outros. Também tem formação em Vinyāsa Yoga (RYT 200), Yin Yoga (RYT50) e SwáSthya Yoga. Sua ideia com o Yoga é conduzir a pessoa a um estado de ausência de conflitos internos, apaziguar os sofrimentos, ter maior percepção do corpo e das sensações além de promover mais saúde e cuidado para o corpo e para a mente

Ana Carolina Bianchi - CRP 05/44939

Psicóloga, Gestalt-terapeuta formada pelo IGT. Mestre em Neurociências pela Universidad Autónoma de Madrid. Pós-formada em Atendimento à Família e Casal pela Psicóloga Paula Nascimento. Coordenadora do curso de Psicologia Clínica através de recursos virtuais - Gestalt-terapia no IGT desde 2018, onde também sou

formadora desde 2017. Atualmente está cursando Pós-graduação em Docência e Gestão no ensino EAD.

Para assistir acesse:

<https://youtube.com/live/TtewSyn5Meg?feature=share>